

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИМЕТРИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТ- ЭКЗАМЕНА

Икромов Хусан Холмахаматович

старший преподаватель Андигжанского машиностроительного института,

Аннотация: В статье даны общая характеристика методологии и теоретические основы оценки качества различных объектов и процессов в практической области квалиметрии, разработка конкретной методологии и математической модели оценки качества используемого объекта. для специальной квалиметрии различного назначения, а также то, что существуют такие виды квалиметрии, как экспертная, вероятностно-статистическая, индексная, квалиметрическая таксономия. представлены сведения о методах педагогического качества при определении уровня профессионально-педагогической подготовки педагогов.

Ключевые слова: TIMSS, TALIS, PISA, Квалиметрия, Педагогическая Квалиметрия, коллектив, компетентность, концептуальная основа, рейтинговая система.

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF QUALIMETRY WHEN CONDUCTING A PEDAGOGICAL EXPERIMENT EXAM

Ikromov Khusan Kholmakhamatovich

senior lecturer at Andijan Machine-Building Institute,

Abstract: The article provides a general description of the methodology and theoretical basis for assessing the quality of various objects and processes in the practical field of qualimetry, the development of a specific methodology and mathematical model for assessing the quality of the object used. for special qualimetry for various purposes, and also that there are such types of qualimetry as expert, probabilistic-statistical, index, qualimetric taxonomy. information is presented on methods of pedagogical quality in determining the level of professional pedagogical training of teachers.

Key words: TIMSS, TALIS, PISA, Qualimetry, Pedagogical Qualimetry, team, competence, conceptual framework, rating system.

Введение. В нашей республике имеется непрерывное образование по международным системам оценивания, которые успешно используются в системе образования развитых стран мира – TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study), TALIS (Teaching and Learning International Survey) и PISA (Программа для международного

Оценка учащихся). Желательно использовать его и в извести. Для этого необходимо предоставить информацию о науке квалиметрии, которая предназначена для оценки качества объектов и процессов.

Квалиметрия – наука, изучающая проблемы и методологию оценки качества всех объектов природы и процессов, происходящих в обществе, продукции, созданной в сфере производства. Это отрасль науки, включающая в себя методы оценки качества объектов, продукции и процессов и определяющая достигаемый результат с помощью различных методов и инструментов.

Обзор литературы и методология. Качественный показатель каждой группы упомянут выше и разрабатывает общую процедуру оценки. Предметы и изделия были созданы в 15 веке, и сначала мастера определили показатели, определяющие качество их изделий, и начали ставить знаки качества. Так зародилось товароведение и в 1549 г.

В 20 веке в США и странах Европы утвердилась оценка и стандартизация предметов и продукции с помощью баллов. Таким образом, в других странах начаты определенные работы по определению показателей качества и внедрению их на практике. Эти действия привели к возникновению квалиметрики как научной дисциплины и расширению сферы исследований.

Это область, развивающая оценку качества трех теоретических (общих), специальных и практических разделов квалиметрии.

В теоретической квалиметрии проектируется (абстрагируется) конкретный объект и изучаются общие закономерности и математические модели показателей его качества. Объектом исследования теоретической квалиметрии является разработка философско-методологических основ количественной оценки качества объектов, продукции производства, предметов и предметов.

В практической области теоретической квалиметрии методология и теоретические основы оценки качества различных объектов и процессов имеют общую черту. Специальная квалиметрия разрабатывает точную методологию и математическую модель оценки качества объектов,

используемых для различных целей. Существуют виды специальной квалиметрии, такие как экспертная, вероятностно-статистическая, индексная, квалиметрическая таксономия.

Педагогическая квалиметрия – научно-теоретическая наука, созданная и сформировавшаяся на основе многолетнего опыта и фактических данных. При этом профессиональная квалификация и педагогическое мастерство педагогов определяются путем сравнения.

Методологические проблемы педагогической квалиметрии пока ускользают от внимания научных исследователей и ждут своего решения.

Объектом исследования педагогической квалиметрии является качество образовательного процесса, организация и управление учебной деятельностью студентов, контроль и оценка деятельности преподавателя.

Историю становления и развития педагогической квалиметрии как науки условно можно разделить на три периода:

1. Раннее средневековье и средневековье, т. е. период эмпирического развития, еще не получившего научного обоснования.

2. Конец XVI и XIX веков – период появления первых представлений о качестве образовательного процесса.

В раннем средневековье и средневековье, т. е. в период эмпирического развития, еще не опиравшегося на науку, основной задачей учебных заведений было донесение до сознания учащихся знаний философского и религиозного содержания. Основное внимание уделяется стабилизации общества и развитию религиозной грамотности населения. В учебных заведениях того времени на добровольной основе преподавалось 7 направлений искусства.

Изучение искусства подготовило почву для возникновения духовно-этического, интеллектуального, физического развития, эстетического вкуса, экологических взглядов членов общества.

С XVI по конец XIX века проводились определенные исследования относительно конечного результата образовательного процесса и оценки педагогической деятельности учителей, но эти исследования не дали ожидаемых результатов.

В работе известного педагога Якоменского «Великая дидактика» дидактически обоснованы основные дидактические категории, цель обучения, содержание образования, контроль знаний, определение качества учебного процесса. Ученый ввел в науку педагогики новые термины и

понятия, такие как «контроль и оценка знаний», «экзамен», «коллегия», «диктант».

В высших учебных заведениях созданы высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры, установлена пятибалльная система оценки.

В 20 веке в учебных заведениях установился контроль и оценка полученных знаний, умений и квалификации учащихся, а позднее и их компетентности.

В это время в российских учебных заведениях акцент был сделан на идейно-политическую направленность содержания образования, создалась теоретическая система, основанная на целостности образования, теоретическое воспроизводство знаний, навыков и контроля квалификации, формирование всесторонне развитой системы образования. развитым человеком как конечный результат образования.

В ходе новейшего развития педагогической квалиметрии появилась парадигма образования, ориентированная на личность учащихся.

Личностно-ориентированное образование основано на общечеловеческих ценностях, педагогические отношения гуманизированный, учитываются интересы, потребности, внутренние и внешние образовательные мотивации учащегося.

На основе этой парадигмы произошли положительные изменения как в педагогическом качестве, так и в системе образования:

- Переход от фронтального образования, основанного на социализации и адаптации личности в образовательной системе, к процессу, подготавливающему почву для индивидуального развития личности;
- Определение теоретических знаний, практических навыков и квалификации обучающихся на основе общекультурных, общечеловеческих ценностей;
- Ориентация обучающихся на самостоятельное обучение и подготовку наряду с формами обязательного образования;
- Переход к использованию интегрированного содержания, междисциплинарности, модульной системы при определении ценности знаний, умений и компетенций, опыта и ценности, специфичных для творческой деятельности, а не на основе теоретических вопросов образовательных курсов;
- Наряду с репродуктивными методами и традиционными технологиями обучения, использование инновационных и

информационных технологий, позволяющих развивать у учащихся творческое, критическое и логическое мышление;

- При контроле и оценке конечного результата образовательного процесса необходимо отказаться от парадигмы знаний, умений и компетенций и определить уровень развития и воспитания личности путем контроля компетенций, принятых в качестве перспективного направления модернизации образования. образовательная система.

Положительные изменения, которые призвано внести в учебный процесс, в свою очередь, оказывают влияние на процесс оценки полученных знаний, умений, квалификации и компетентности обучающихся.

Педагогическая квалиметрия как наука имеет следующие концептуальные основы:

1. позволяет определить качество образовательного процесса, организованного на разных этапах непрерывного образования, уровень обучения обучающихся, профессиональную квалификацию педагогических кадров.

2. показатель исследуемого объекта как динамическая категория и предполагает повышение уровня качества на основе социальных заказов, поставленных перед непрерывным образованием в будущем.

3. формируется и развивается как наука, основанная на достижениях двух взаимосвязанных областей — теоретической и практической квалиметрии.

4. Педагогическая квалиметрия - соответствие уровня подготовки будущих учителей квалификационным требованиям, профессиональной квалификации педагогов, работающих в системе непрерывного образования, качества организованного на данном этапе образовательного процесса, приобретенных знаний, навыков и квалификации. студентов, контролирует и оценивает соответствие профессиональной компетентности (способностей) ДТС, качество подготовки педагогических кадров высших учебных заведений, в том числе действующих кафедр, качество материально-дидактического обеспечения курсов, включенных в учебную программу, на основе рейтинга в установленном порядке.

Педагогическая квалиметрия как наука определяет пути достижения следующих целей:

1) Принимая во внимание идеологические и политические изменения, происходящие в мире, достижения, достигнутые в образовательных учреждениях развитых стран мира, духовно-просветительские обновления в жизни общества, современные требования образовательного процесса. разработка нормативных требований, позволяющих контролировать соответствующую организацию;

2) На этапе создания нормативно-правовых документов образовательного процесса, ДТС на основе государственного и социального заказа, типовых учебных программ, основанных на квалификационных требованиях к педагогам, модернизированных и интегрированных типовых программ, внедряемых в систему непрерывного образования, разработки способов обучения. контролировать адекватность материально-технического, учебно-методического обеспечения учебных курсов и оценивать их качество;

3) Формирование стандартов контроля качества и оценки образовательного процесса, учебно-педагогической практики в высших учебных заведениях;

4) Обеспечение трудоустройства выпускников высших учебных заведений, адаптация их к педагогическому процессу, анализ сущности работы, проводимой в менторско-студенческом направлении, разработка стандартов оценивания.

Основные задачи педагогической квалиметрии как науки:

- Контроль за выполнением задач, предусмотренных Законом «Об образовании», Национальной программой подготовки кадров, государственными программами, указами Президента, постановлениями и распоряжениями, постановлениями Кабинета Министров;
- Разработка нормативных документов и рейтинговой системы процесса аттестации и аккредитации высших учебных заведений;
- Определить научный потенциал кафедр высших учебных заведений, научно-исследовательскую, духовно-просветительскую работу, качество организованного образовательного процесса;
- Определить качество педагогической деятельности профессоров, научно-исследовательской, духовно-

просветительской работы, материально-технического, учебно-методического комплексов преподаваемых курсов.

Педагогическая квалиметрия включает в себя сравнение методов научного исследования, анализ полученных результатов с помощью математических и статистических методов и составление выводов, проведение интервью с педагогическими кадрами, проведение опроса для выяснения мнения учителей, проведение экспертизы, социальные методы могут быть введены.

Актуальные проблемы педагогической квалиметрии

Диагностика, экспертиза, мониторинг и педагогическая квалиметрия используются для контроля и оценки качества образовательного процесса.

Квалиметрическое направление, основанное на теории педагогического измерения, благодаря своей комплексности, целостности процесса тестирования, математико-статистическому анализу полученных результатов, позволяет получать строгие и точные результаты об уровне развития учащихся и качестве усвоения знаний.

Контроль, организованный в теоретическом квалиметрическом направлении, отличается от традиционного тем, что имеется большой объем информации и возможность количественной оценки при оценке качества приобретенных знаний, навыков и квалификации изучаемого объекта.

В образовательном мониторинге развитых стран используются тестовые задания, и с помощью этого метода можно определить качество знаний, навыков и квалификации, приобретенных большим количеством обучающихся за короткий период времени, индивидуальный подход к обучающимся по к полученным результатам, а также определить качество образовательного процесса. и можно оценить.

В настоящее время в образовательных учреждениях разработаны способы эффективного использования тестовых заданий, новые парадигмы педагогических отношений в образовательном пространстве: ученик-учитель, ученик-родители, учитель-менеджмент, образование. Внедряются в практику учреждения — органы управления образованием, а также контрольно-оценочная система.

Педагогические качественные методы играют важную роль в контроле и оценке эффективности образовательного процесса на всех этапах системы непрерывного образования, внедряемой в нашей

республике, и в определении уровня профессионально-педагогической подготовки педагогов, работающих в этой системе.

С этой точки зрения педагоги, работающие на всех уровнях системы непрерывного образования, должны усвоить объект, предмет, цель, задачи, принципы педагогической квалиметрии как науки, квалиметрическую шкалу, этапы квалиметрического процесса, образование средствами педагогической квалиметрии. методы. - диагностировать и оценивать образовательный процесс, делать общий вывод по полученному результату, понимать суть подходов к применению качественных методов в профессиональной и педагогической деятельности.

Кроме того, преподаватели должны уметь использовать тестовые задания, один из основных методов квалиметрии, для контроля и оценки приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в образовательном процессе, уметь создавать стандартные и нестандартные. тестовые задания, проверка методики процесса перевода, проверка полученных результатов, подведение итоговых результатов, создание профессионально-педагогической модели педагога и определение уровня владения каждым компонентом модели, определение должны обладать общие и профессиональные способности обучающихся, уровень приобретения знаний и воспитания, квалификация принятия педагогического заключения.

Полученные результаты

Общие средние баллы контрольной и экспериментальной групп по итогам эксперимента

Группы	Число из студенты	Оценки, полученные учениками студентов экспериментального и контроль группы		
		высокий	середина	ниже
Экспериментальный группа	393	126	176	91
Контроль группа	357	72	132	153

Схема получения числовых значений, представленная в этой таблице, приняла следующий вид.

Рисунок 1 . Опыт и схема результатов оценки в контрольной группе

1-8 выше показатели качества обучения студентов определяются в процентах. Это, в свою очередь, приводит к использованию качественного метода в проводимых научных исследованиях.

Заключение. Педагогическая квалиметрия имеет место и при определении профессионального мастерства учителей. Для оценки профессионально-педагогической подготовки, профессиональных способностей и самооценки педагогов применяются следующие методы педагогической квалиметрии : метод экспертизы, метод анализа, наблюдение и анализ педагогического процесса, проведение анкетирования, тестовых заданий, метод интервью, математический метод. статистический анализ и обобщение.

Есть перспективы использования достижений педагогической квалиметрии в самом широком масштабе в образовательном процессе. В частности, в педагогической деятельности возможности приобретения знаний, умений, умений и компетенций обучающимися в образовательных учреждениях основаны на требованиях, предъявляемых ДТС к предметам, определении их потребностей и уровня освоения, и в соответствии с полученными результатами. , индивидуальная подготовка рекомендаций по реализации подхода.

Одним из основных методов квалиметрии при контроле и оценке приобретенных знаний, умений, умений и компетенций обучающихся в конкретном образовательном курсе является использование тестовых заданий, которые являются примером организации квалиметрического процесса в индуктивно-логическом направлении.

Проблемы использования педагогических качественных методов заключаются в следующем:

- создание методических и программных средств исследования качества образовательного процесса;
- диагностика знаний обучающихся в образовательных организациях на основе требований, предъявляемых ДТС по предметам, средствами педагогических качественных методов, проведения фундаментальных исследований;
- разработка и реализация программы мониторинга качества образовательного процесса в системе общего среднего образования, профессионального образования, высшего образования системы непрерывного образования;
- разработка и внедрение контрольно-измерительных материалов для курсов, преподаваемых в высших учебных заведениях;
- информационные программы в процессе самоконтроля учащихся: необходимо с помощью Ispring или «Моей тестовой программы» создавать нестандартные адаптивные тестовые задания по предметам и определять способы их использования на практике.

Литература

1. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). Talabalar uchun elektron darsliklarni mobil ilovasini ishlab chiqish tahlili. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 469-473.
2. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). Axborot va kommunikatsion texnologiyalar bilan birgalikda ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion g'oyalarni amalda qo'llash. Journal of innovations in scientific and educational research, 6(2), 270-272.
3. Abdujabbor, A., & Makhamatshoevich, I. B. (2022). Developed countries of the world the process of carrying out calculations in the us and japan through non-cash plastic cards. European journal of modern medicine and practice, 2(4), 21-23.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.